

Modelo reológico para mezclas fluidas de carbón mineral

Henry Leal¹, Pragedes Paredes¹ y César García²

¹División de Postgrado. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela.

²Escuela de Ingeniería de Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

Recibido: 07-02-2016.

Aceptado: 04-04-2017.

Resumen

La determinación correcta de la viscosidad de mezclas líquido – sólido es importante para su correcta utilización, actualmente no se conocen correlaciones empíricas que permitan determinar de manera precisa la viscosidad de dichas mezclas, por lo que el presente trabajo planteó desarrollar un modelo reológico para la determinación de la viscosidad de mezclas carbón mineral- agua, carbón mineral – kerosene, carbón mineral - fuel oil y carbón mineral - nafta mediante la fluidización de lechos de partículas sólidas. Para la fluidización se utilizó un lecho de carbón mineral de diferentes granulometrías variando la velocidad de flujo para observar la altura del lecho y caídas de presión a la velocidad dada. Una vez obtenidos estos datos, se procedió a determinar el esfuerzo cortante para cada caída de presión y posteriormente con la ecuación de Rabinowitsch se determinaron las velocidades de deformación para cada caudal, y de esta manera se realizó la clasificación de los fluidos, obteniéndose que el comportamiento reológico de la mezcla fluida es no newtoniano pseudoplástico. Se plantearon las ecuaciones constitutivas y las gráficas del factor de fricción vs. el Número de Reynolds.

Palabras Clave: Carbón mineral, agente fluidizante, viscosidad

Rheological model for fluid mixtures of mineral coal

Abstract

The correct determination of the viscosity of liquid-solid mixtures is important for its appropriate use. Currently, empirical correlations to determine the viscosity of such mixtures accurately are not known, so this paper aims to develop a rheological model for the determination of the viscosity of coal-water, coal-kerosene, coal-fuel oil and coal – gasoline mixtures by fluidization of solid particle beds. Fluidization was used for a mineral coal bed of different particle sizes by varying the flow rate to observe the bed's height and pressure drops at a given speed. Once these data were obtained, shear stress was determined for each pressure drop and later on, strain rates were determined for each flow by using Rabinowitsch equation, classifying fluids in this way, and finding out that the rheological behavior of the fluid mixture is pseudoplastic Newtonian. Constitutive equations were posed and the graphs for the friction factor vs. Reynolds number were made.

Key Words: Mineral coal, fluidizing agent, viscosity